

EFEKASI DIRI REMAJA LAKI-LAKI UNTUK TIDAK MEROKOK DI DESA PAGERGUNUNG

Riani Pradara Jati¹⁾, Dona Yanuar Agus Santoso²⁾

^{1,2} Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Jl. Laut No.31 Kendal, Jawa Tengah, Indonesia (51311)

Email: pradarajati@gmail.com

Submitted	Revised	Accepted	Published
May 03, 2024	May 31, 2024	June 15, 2024	June 29, 2024

Abstract

Teenagers have a tendency to try smoking causes health problems from various factors that affect teenagers smoking, this can affect self-efficacy in adolescents. Self-efficacy is a person's belief in his or her ability to exercise some form of control a person's self-functioning and events in their environment. Factors motivating teenagers to do this smoking there are internal factors and external factors. The aim is to determine adolescent self-efficacy men not to smoke in Pagergunung Village. Research using descriptive research design. The research sample was male teenagers aged 12-24 years who lived in Pagergunung village there were 124 respondents using sampling techniques Purposeful Sampling. The research tool uses a questionnaire of respondent and self characteristics efficacy. Data analysis uses univariate. Characteristics of male adolescents non-smokers showed an average age of 19 years with a total of 124 teenagers, the majority have a high school/vocational education (51.61%), the majority are working as students (33.9%). Self-efficacy of adolescent boys not to smoke in the village Pagergunung is in the poor (14.5%) moderate (80.6%) and good (4.8%) categories which means that teenagers in Pagergunung village have sufficient self-efficacy not to smoke. Results It is hoped that this research can be used as a reference for improving services Nursing care in the form of self-efficacy for adolescent smokers. Keywords: Self-efficacy, Adolescents

Keywords: Self-Efficacy; Teenager; Man; Smoke

Abstrak

Remaja memiliki kecenderungan untuk mencoba merokok sehingga menimbulkan masalah kesehatan dari berbagai faktor yang mempengaruhi remaja untuk merokok, hal ini dapat mempengaruhi efikasi diri pada remaja. Efikasi diri merupakan keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Faktor pendorong remaja untuk merokok ada faktor internal dan faktor eksternal. Tujuan untuk mengetahui efikasi diri remaja laki-laki untuk tidak merokok di Desa Pagergunung. Penelitian menggunakan desain study deskriptif. Sampel penelitian ini remaja laki-laki usia 12-24 tahun yang tinggal di desa pagergunung yang berjumlah 124 responden dengan teknik pengambilan sampling Purposive Sampling. Alat penelitian menggunakan kuesioner karakteristik responden dan self efficacy. Analisis data menggunakan univariat. Karakteristik remaja laki-laki untuk tidak merokok menunjukkan bahwa rata-rata berusia 19 tahun dengan total keseluruhan 124 remaja, mayoritas berpendidikan SMA/SMK (51,61%), status pekerjaan yang paling banyak sebagai pelajar (33,9%). Efikasi diri remaja laki-laki untuk tidak merokok di desa pagergunung dalam kategori buruk (14,5%) sedang (80,6%) dan baik (4,8%) yang artinya bahwa remaja di desa pagergunung cukup efikasi diri untuk tidak merokok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan asuhan keperawatan berupa efikasi diri kepada remaja yang merokok.

Kata kunci : Efikasi Diri; Remaja; Laki-laki; Merokok

PENDAHULUAN

Kecenderungan remaja yang ingin mencoba merokok menyebabkan masalah kesehatan. Remaja adalah tahap dimana masih mencari jati diri mereka, mereka masih ingin mencoba hal-hal baru dan mudah terpengaruh terhadap lingkungan yang mereka tinggali. Di kalangan remaja saat ini, merokok bisa dikatakan sebagai kebiasaan yang wajar. Bahkan di mata perokok, merokok sering dianggap sebagai perilaku *gentle/jantan* dan menganggap bahwa lelaki yang tidak merokok seperti seorang pecundang. Karena pernyataan yang salah inilah maka banyak remaja yang terpengaruh dan memilih untuk merokok (Mirnawati, 2018).

Persentase penduduk dunia yang mengkonsumsi tembakau didapatkan sebanyak 57% pada penduduk Asia dan Australia, 14% pada penduduk Eropa Timur dan Pecahan Uni Soviet, 12% penduduk Amerika, 9% penduduk Eropa Barat dan 8% pada penduduk Timur Tengah serta Afrika (WHO 2015). Penelitian Global Youth Tobacco menunjukkan tingkat prevalensi perokok remaja di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Diperkirakan dari 70 juta remaja Indonesia, 37% atau sama dengan 25,9 juta remaja Indonesia adalah perokok dan jumlah itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asia. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi merokok pada remaja usia 10 - 18 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2013 (7,20%) ke tahun 2018 (9,10%). Angka tersebut masih sangat jauh dari target RPJMN 2019 yaitu sebesar 5,4%. Sedangkan perokok laki-laki usia >15 tahun pada tahun 2018 masih berada pada angka yang tinggi (62,9 %) dan masih menjadi prevalensi perokok laki-laki tertinggi di dunia (Riskesda, 2018).

Data prevalensi merokok di Jawa Tengah mulai umur 10-14 tahun yaitu 24,61%, mulai merokok pada umur 15- 19 tahun yaitu 48,47%, sedangkan mulai meroko

pada umur 20-24 tahun yaitu 15,35% (Riskesda, 2018). Di Kabupaten Kendal yaitu sebesar 20% mulai merokok pada usia 10-14 tahun, 56,81% mulai merokok pada usia 15-19 tahun, 15,41% mulai merokok pada usia 20-24 tahun, di Desa Pagergunung jumlah remaja laki-laki dengan usia 12-24 tahun sebanyak 180 orang rata-rata merokok di pengaruhi oleh beberapa faktor (Riskesda, 2018).

Faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok berdasarkan teori- teori menurut para ahli dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya ada faktor internal atau dari diri sendiri yang meliputi perasaan positif, perasaan negatif, adiktif, kebiasaa, rasa ingin tahu, advertising, umur, kelas sosial, dan kepribadian. Kemudian faktor eksternal atau faktor dari luar diantaranya emulasi, asosiasi, peer group/ teman sebaya, media/iklan, dan akses rokok semakin meningkatkan keinginan dan keyakinan untuk mencoba, dari beberapa faktor yang mempengaruhi efikasi diri pada remaja (Triswanto, 2012; Jaya, 2014; Meiyetrian, 2016).

Self efficacy adalah keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan (Bandura dalam Jess Feist & Feist, 2010:212). Gist dan mitchell mengatakan bahwa efikasi diri dapat membawa perilaku yang berbeda diantara individu dengan kemampuan yang sama karena efikasi diri mempengaruhi pilihan, tujuan, pengatasan masalah dan kegigihan dalam usaha (Judge dan Erez, dalam Ghufron, 2010). Hasil penelitian Roy, Bhisma, Mahendra (2016) menunjukkan bahwa ada hubungan antara efikasi diri dengan perilaku merokok.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bandura dan Locke (2003) bahwa perilaku merokok remaja juga dipengaruhi oleh efikasi diri, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan baik sehingga individu berusaha menampilkan hal terbaik yang bisa

dilakukannya guna mencapai suatu hasil atau tujuan secara maksimal. Hal ini mempengaruhi seseorang untuk berperilaku merokok atau tidak. Sumber sumber pembentuk dari efikasi diri dipengaruhi pengalaman keberhasilan (performance accomplishment), pengalaman orang lain (*vicarious learning*), pengaruh sosial (*social persuasion*) dan keadaan emosi seseorang (emotional arousal) (Bandura dan Locke, 2003).

Berdasarkan hasil penelitian Isti Antari (2019) hasil dari perhitungan, maka nilai Z yang didapat sebesar -4,067 dimana nilai tersebut <z tabel 1,96 dengan p value (Asymp sig 2 tailed) sebesar 0,000 dimana kurang dari batas kritis yang ditetapkan yaitu 0,05 sehingga diasumsikan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara keyakinan diri berhenti merokok kelompok *pre test* dan *post test* sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan psikoedukasi terhadap peningkatan efikasi diri berhenti merokok.

Sesuai fenomena yang sedang terjadi di Desa Pagergunung banyak remaja yang merokok menyebabkan kurangnya penerapan efikasi diri dengan baik sehingga hasil Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan remaja pada tanggal 19 November 2020 di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung, di Desa

Pagergunung ada 3 dukuh. Data diambil dengan melakukan wawancara pada salah satu remaja di setiap dukuh, setelah dilakukan wawancara didapatkan hasil remaja laki- laki 10 orang, dari 10 responden menunjukkan Efikasi diri buruk (4 orang), sedang (3 orang), bagus (3 orang).

Berdasarkan latar belakang yang menyatakan kurangnya penerapan efikasi diri di desa Pagergunung didukung dengan hasil survey dan wawancara peneliti pada hari minggu 19 November 2020 didapatkan banyaknya remaja yang merokok. Hasil wawancara peneliti didapatkan banyak remaja yang merokok mempengaruhi efikasi diri remaja di Desa Pagergunung, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Efikasi Diri Remaja Laki- Laki Untuk Tidak Merokok Di Desa Pagergunung”.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain study deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja laki-laki usia 12-24 tahun yang tinggal di desa pagergunung yang berjumlah 124 responden dengan teknik pengambilan sampling Purposive Sampling. Alat penelitian menggunakan kuesioner yang terdiri dari kuesioner karakteristik responden, kuesioner self efficacy. Analisis data menggunakan univariat.

HASIL

Hasil analisis univariat akan dideskripsikan pada tabel ini :

Tabel. 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia di Desa Pagergunung (n=124)

Variabel	Modus	Min	Max
Usia	21	12	24

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Pekerja di Desa Pagergunung(n=124)

Variabel	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Pendidikan		
SD	23	18,5
SMP	37	29,8
SMA/SMK	64	51,6
Sarjana	0	0,0
Tidak Sekolah	0	0,0

Pekerjaan		
Bekerja	72	58,1
Tidak Bekerja	52	41,9
Total	124	100,0

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Efeksi Diri Laki-Laki untuk Tidak Merokok di Desa Pagunungan (n=124)

Efeksi Diri	Frekuensi (f)	Presentase (%)
Buruk	18	14,5
Sedang	100	80,6
Baik	6	4,8
Total	124	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia responden mayoritas berusia 21 tahun, usia termuda 12 tahun dan usia tertua 24 tahun. Rata-rata remaja lulusan SMA/SMK sebanyak 64 (51,6%) responden. Mayoritas remaja memiliki pekerjaan 72 (58,1%) responden. Efikasi

diri remaja laki-laki untuk tidak merokok dari 124 responden rata-rata memiliki efikasi diri yang sedang sebanyak 100 (80,6%) responden. Sedangkan efikasi diri yang buruk sebanyak 18 (14,5%) responden. Kemudian untuk efikasi diri yang baik sebanyak 6 (4,8%) responden.

PEMBAHASAN

Usia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rentan usia remaja dari 12-24 tahun rata-rata berusia 21 tahun. Dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu remaja awal mulai dari usia 12-15 tahun, remaja tengah berusia 16-19 tahun dan remaja akhir 20-24 tahun.

Pendidikan

Hasil penelitian berdasarkan karakteristik pendidikan menunjukkan mayoritas pendidikan terakhir remaja di desa pagunungan yaitu SMA. Namun ada juga tingkat pendidikannya SMP bahkan ada juga yang hanya lulusan SD tetapi tidak ada remaja yang tidak bersekolah.

Pekerjaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas remaja masih berstatus pelajar dan masih menempuh perguruan tinggi. Disisi lain ada yang bekerja sebagai buruh, wiraswasta, supir, dan ada yang tidak bekerja.

Efikasi Diri Remaja Laki-laki

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri remaja laki-laki di desa pagunungan yaitu sedang. Yang

dimaksud sedang yaitu remaja yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang merokok, mereka bisa tergoda jika diajak untuk merokok tetapi mereka juga bimbang antara ingin mencoba merokok atau tidak. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efikasi diri remaja laki-laki baik yaitu remaja yang tidak akan merokok karena sudah paham jika merokok berbahaya, sedangkan efikasi diri remaja laki-laki yang buruk yaitu remaja yang sangat mudah dipengaruhi untuk diajak merokok.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shuck, et al., (2014) terhadap 512 responden di High School Netherlands didapatkan bahwa efikasi diri (self efficacy) terbukti memiliki hubungan dengan niat remaja untuk berperilaku merokok, hubungan ini dibuktikan adanya niat remaja untuk merokok atau tidak merokok yang didasari oleh keyakinannya pada bahaya atau manfaat merokok. Penelitian lain tentang efikasi diri oleh Kurniawan (2013) dan Susan Mee (2014) menunjukkan hasil bahwa efikasi diri berpengaruh menunjukkan hasil bahwa efikasi diri berpengaruh terhadap perilaku merokok remaja. Apabila seorang remaja memiliki efikasi

diri yang tinggi, maka akan menolak untuk merokok, sedangkan remaja yang efikasi diri yang rendah akan lebih tertarik untuk merokok.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shuck, Otten, Kleinjan, Bric ker & Engels (2014) terhadap 2888 responden di High school Eastern Texas didapatkan bahwa self efficacy berhubungan dengan niat dan keyakinan seseorang untuk berperilaku merokok, hal ini didasarkan atas keyakinan seseorang untuk merokok atau menolak merokok atas dasar bahaya rokok atau manfaat rokok yang dirasakan oleh remaja. Perilaku merokok pada remaja diduga dipengaruhi oleh self efficacy (keyakinan diri) seseorang. Menurut Bandura (dalam Ghufron, 2017:80), *self efficacy* tiap individu akan berbeda antara satu individu dengan yang lain berdasarkan dimensi *self efficacy*. *Self efficacy* memiliki tiga dimensi yaitu tingkat (*level*), keluasan (*generality*), dan kekuatan (*strength*). Bandura (dalam Simanjuntak, 2019:3), menyatakan bahwa pengukuran *self efficacy* yang dimiliki individu mengacu pada dimensi *self efficacy*. Aspek dimensi *self efficacy* akan saling berhubungan dan mempengaruhi keyakinan individu dalam menentukan sebuah perilaku (Antasari, 2016:5). Penelitian lain tentang self efficacy oleh Engels (2014) menyatakan bahwa ada hubungan yang significant antara self efficacy dan perilaku merokok remaja. Apabila seorang remaja memiliki self efficacy yang tinggi, maka akan menolak untuk merokok, sedangkan remaja yang self efficacy nya rendah cenderung lebih tertarik untuk merokok. Self Efficacy dapat terbentuk dengan beberapa indikator pembentuk self efficacy diantaranya pengalaman diri sendiri, meniru orang lain, pengaruh sosial, dan emosi.

Menurut Iqbal (2017) dan Hasanah(2013) mengungkapkan bahwa hal yang mempengaruhi remaja merokok yang paling besar adalah teman satu kelompok yang merokok. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Komasari dan Helmi (2018) dan wijayanti (2017) yang

menyatakan bahwa Lingkungan teman sebaya mempunyai arti yang sangat penting bagi remaja. Kebutuhan untuk diterima dan usaha untuk menghindari penolakan kelompok teman sebaya merupakan kebutuhan yang sangat penting. Dapat disimpulkan bahwa teman memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku merokok, remaja yang memiliki efikasi diri yang baik mereka tidak akan merokok walaupun lingkungannya merokok.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa teman dan lingkungan adalah faktor terbesar yang mempengaruhi remaja untuk merokok, namun pada hasil penelitian masih terdapat remaja yang memiliki efikasi diri yang buruk yaitu remaja yang tidak dapat menahan keinginannya untuk merokok dan mudah tergoda oleh temannya karena rasa ingin tahu, mampu membeli rokok, serta ingin diterima oleh teman atau kelompok akhirnya mereka melakukannya.

Menurut Afria Tantri (2018) tidak ada hubungan antara efikasi diri dengan perilaku merokok remaja laki-laki di Kota Palembang. Menurut karren (2002) dari hasil analisis kuesioner remaja laki-laki meyakini anak-anak yang terpapar asap rokok akan berbahaya bagi kesehatan mereka dan penyakit akibat rokok yang tertera di kemasan rokok akan di derita oleh responden yang belum merokok dalam jangka waktu yang lama. Efikasi diri mempengaruhi seberapa besar usaha seseorang saat akan mencoba sesuatu hal yang baru dalam mengatasi masalah yang muncul. Penelitian ini sama seperti penelitian Darojah (2014) yang menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keyakinan terhadap kemampuan diri untuk berhenti merokok. Pada penelitian Setyaningsih (2016) kemampuan diri remaja laki-laki tinggi, remaja laki-laki memiliki keyakinan yang kuat untuk tidak merokok karena sudah jelas jika merokok berbahaya bagi kesehatan. Efikasi diri berupa keyakinan seseorang dapat berhasil mengeksekusi

perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan suatu tindakan. Semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi perilaku sehat, jika perilaku sehat subjek tinggi artinya subjek tidak melakukan perilaku berisiko terhadap kesehatan. Remaja laki-laki merasa memiliki kemampuan diri yang baik dalam menanggapi gambar bahaya merokok yang ada pada kemasan rokok sehingga membuat remaja laki-laki tidak merokok. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek, perilaku tersebut dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keyakinan terhadap kemampuan diri untuk berhenti merokok, remaja yang efikasi dirinya tinggi tidak akan merokok karena sudah mengerti bahwa merokok itu berbahaya.

Menurut hasil kuesioner yang peneliti berikan kepada remaja bahwa pada pernyataan 1 yang dipengaruhi teman didapatkan hasil mayoritas remaja menjawab tidak setuju, pernyataan 2 yang dipengaruhi oleh iklan rokok didapatkan hasil nilai yang sama antara setuju dan tidak setuju, untuk pernyataan 3 yang dipengaruhi oleh akses rokok mayoritas menjawab tidak setuju, selanjutnya untuk pernyataan 4 yang dipengaruhi oleh teman mayoritas remaja menjawab tidak setuju, kemudian pada pernyataan 5 yang dipengaruhi oleh rasa ingin tahu mayoritas remaja menjawab tidak setuju, pada pernyataan 6 yang dipengaruhi oleh lingkungan mayoritas remaja menjawab tidak setuju, pernyataan ke 7 yang dipengaruhi oleh faktor kepribadian mayoritas remaja menjawab tidak setuju, sedangkan pada pernyataan ke 8 yang dipengaruhi oleh faktor teman mayoritas remaja menjawab tidak setuju, pada pernyataan 9 yang dipengaruhi oleh teman mayoritas remaja menjawab tidak setuju, untuk pernyataan yang terakhir yang dipengaruhi oleh emulsi mayoritas remaja menjawab tidak setuju, namun dari

10 pernyataan kuesioner didapatkan hasil yang hampir berdekatan antara setuju dan tidak setuju.

Berdasarkan hasil pernyataan kuesioner dapat disimpulkan bahwa teman, iklan, role model, dan lingkungan sekitar adalah faktor remaja untuk merokok.

SIMPULAN

1. Karakteristik remaja laki-laki untuk tidak merokok menunjukkan bahwa rata-rata berusia 19 tahun dengan total keseluruhan 124 remaja, mayoritas berpendidikan SMA/SMK (51,61%), status pekerjaan yang paling banyak sebagai pelajar (33,9%).
2. Efikasi diri remaja laki-laki untuk tidak merokok di desa pagunungan dalam kategori buruk (14,5%) sedang (80,6%) dan baik (4,8%) yang artinya bahwa remaja di desa pagunungan cukup efikasi diri untuk tidak merokok

SARAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan asuhan keperawatan berupa efikasi diri kepada remaja yang merokok

DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, R., Husni, A.G & Ni'mal, B. 2016. *Self Efficacy* Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Upaya Pencegahan HIV&AIDS di Tingkat SMA Sederajat Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Hal 1-7. [Serial Online].<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79006> diakses pada tanggal 29 September 2023
- Darajah, S. Faktor Determinan Penghambat Berhenti Merokok Pada Kepala Keluarga Di Kecamatan Jaiyoso Kabupaten Karanganyar. Naskah Publikasi. 2014.

- Feist, Jess And Feist Gregory J. 2010. *Teori Kepribadian*. Yogyakarta : Salemba Humanika
- Ghufron, M. Nur Dan Risnawita S, Rini. 2010. *Teori- Teori Psikologi*.
- Hasanah, A. U., dan Sulastri. 2013. *Hubungan antara Dukungan Orang Tua, Teman Sebaya dan Iklan Rokok dengan Perilaku Merokok pada Siswa Laki-Laki Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali*. *GASTER*, 8(1): 695-705
- Iqbal, M. F. 2017. *Perilaku Merokok pada Remaja di Lingkungan RW. 22 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis Depok*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia Jakarta: Selemba Medika
- Karren, K.J., Hafen, B.Q., dan Smith, N.L., dan Frandsen, K.J. *Mind/Body Health: The Effect of Attitudes Emotions and Relationships*. Benjamin Cummings, San Fransisco. 2002.
- Kurniawan, Teddy. (2013). Pengaruh Paparan Iklan dan Self Efficacy terhadap Perilaku Merokok Remaja. *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*.
- Komasari, D., Helmi, F. A. (2000). *Faktor-faktor Penyebab Prilaku Merokok Pada Remaja*. *Jurnal Psikologi*: No. 1. ISSN: 0215-8884
- Meiyetriani. (2016). *Relakah mati demi sebatang rokok*. Yogyakarta: Manyar media
- Mirawati. (2018). Perilaku Merokok Pada Remaja Umur 13- 14 Tahun . *Higeia Journal Of Public Health Research And Development* , 397.
- Riskesda. (2018). *Laporan Provinsi Jawa Tengah*. Jawa tengah: Badan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- Schuck, Otten, Kleinjan, Bricker & Engels. (2014). Self efficacy and acceptance of cravings to smoke underlie the effectiveness of quitline counseling for smoking cessation. Diakses tanggal 27 juli 2021 melalui <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871614009600>.
- Setiyaningsih, R., Tamtomo, D., dan Suryani, N. Health Belief Model: Determinants of Hypertension Prevention Behavior in Adults at Community Health Center, Sukoharjo, Central Java. *Journal of Health Promotion and Behaviour*. 2016; Vol. 1 No.3: 165-175.
- Simanjuntak, C.E., Rahel, M.S., & Aditya, P.H. 2019. Gambaran Self Efficacy Pada Mahasiswa Psikologi Universitas HKBP Nommensen Medan. *Jurnal Psikologi Universitas HKBP Nommensen*. [Serial Online] <https://jurnal.uhn.ac.id/index.php/psikologi/article/view/99> [27 juli 2021].
- Susan Mee. (2014). Self-Efficacy : A Mediator of Smoking Behavior and Depression among College Students. *Journal Continuing Nursing Education (CNE), Pediatric Nursing : United States*.
- Triswanto, SD. (2012). *Stop smoking*. Yogyakarta : Progresif Book
- WHO. 2015 The Millenium Development Gols for Health. Jakarta : World Health Organitation
- Wijayanti, E., Dewi C., Rifqatussa;adah (2017); Faktor-faktor yang berhubungan dengan prilaku

merokok pada remaja kampung
bojong rawelele, Jati makmur
Bekais online submission;Jurnal
Global Medical and health
Communication, Vol. 5. No 3